

ACESSO UNIVERSAL E EQUITATIVO A ÁGUA POTÁVEL E SEGURA NO MEIO RURAL BRASILEIRO COM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS E SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE Y SEGURA EN LAS ZONAS RURALES DE BRASIL CON SOLUCIONES ALTERNATIVAS Y SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

UNIVERSAL AND EQUITABLE ACCESS TO SAFE AND DRINKING WATER IN RURAL BRAZIL WITH ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PUBLIC WATER SUPPLY SYSTEMS

Lucas Breno dos Santos¹ e Anderson Luiz Ribeiro de Paiva²

¹Mestrando, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, lucas.breno@ufpe.br, 0009-0002-0232-8408;

²Doutor, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, anderson.paiva@ufpe.br, 0000-0003-3475-1454;

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável
Desafios e oportunidades na universalização do saneamento rural.

*Eje Temático 07 – Desarrollo Sostenible
Desafíos y oportunidades en la universalización del saneamiento rural.*

*Thematic Axis 07 – Sustainable Development
Challenges and opportunities in the universalization of rural sanitation.*

RESUMO

As metas do sexto Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) visam assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento. Neste estudo, objetiva-se analisar o acesso a água potável e segura em áreas rurais, a partir da consolidação e análise dos dados, dos sistemas nacionais de saneamento, referentes ao índice de atendimento da população rural (IAR) com rede de abastecimento de água, das soluções alternativas implantadas nestas áreas, da existência da Política Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano de Saneamento Básico (PSB) e da evolução histórica dos principais indicadores operacionais e financeiro dos sistemas de abastecimento de água (SAA) relacionados com os ODS e a Lei 14.026/2020. Em 2023, cerca de 94% dos municípios brasileiros participaram do Módulo de SAA do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, enquanto 81% no de Gestão Municipal. Estima-se que 45% dos municípios possuem a PMSB e 56% o PSB. Dos PSBs existentes, 96% contemplam o SAA e destes, 58% abrangem as áreas rurais. A falta de instrumentos políticos corrobora para baixos IARs. Cerca de 65% dos municípios possuem IAR menor ou igual a 25% e mais de 30% da população rural (PR) do Centro-Oeste, Sudeste e Sul possuem, como fonte principal de abastecimento, poço ou nascente. Mas, apenas 17% dos municípios declararam utilizar alguma forma de tratamento e 16% possuir algum controle de qualidade das águas oriundas das soluções alternativas. Neste contexto, o Brasil deve avançar no acesso universal, equitativo e seguro da água. Os baixos valores de IAR e os altos valores do consumo per capita de água, das perdas de água na distribuição e na ligação e a da tarifa média de água afetam negativamente algumas metas do ODS 6 e de outros: Erradicação da Pobreza, Saúde e Bem-Estar, Consumo e Produção Responsáveis e entre outros. Assim, o

estudo apresenta o desafio em atingir as metas do ODS em 2030 e da Lei 14.026/2020 em 2033, sendo necessária a participação mais ativa e enérgica dos agentes responsáveis, com aplicação estratégica dos recursos financeiros e tecnológicos e elaboração, implementação e gerenciamento de políticas públicas de saneamento.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Universalização no Meio Rural, Abastecimento Rural, Políticas de Saneamento, Abastecimento Seguro

RESÚMEN

Las metas del sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) buscan garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua potable y el saneamiento. Este estudio busca analizar el acceso al agua potable en zonas rurales mediante la consolidación y el análisis de datos de los sistemas nacionales de saneamiento, incluyendo el índice de cobertura de la población rural (IPR) con red de abastecimiento de agua, las soluciones alternativas implementadas en estas zonas, la existencia de la Política Municipal de Saneamiento Básico (PMSB) y el Plan de Saneamiento Básico (PSB), y la evolución histórica de los principales indicadores operativos y financieros de los sistemas de abastecimiento de agua (SAS) relacionados con los ODS y la Ley 14.026/2020. En 2023, aproximadamente el 94% de los municipios brasileños participaron en el Módulo SAA del Sistema Nacional de Información de Saneamiento Básico, mientras que el 81% participó en el Módulo de Gestión Municipal. Se estima que el 45% de los municipios cuentan con un PMSB y el 56% con un PSB. De los PSB existentes, el 96% incluye SAA, y de estos, el 58% cubre áreas rurales. La falta de instrumentos de política contribuye a los bajos IAR. Aproximadamente el 35% de los municipios tienen un IAR menor o igual al 25%, y más del 30% de población rural en las regiones Centro-Oeste, Sudeste y Sur tienen un pozo o manantial como su principal fuente de suministro de agua. Sin embargo, sólo el 17% de los municipios declaró utilizar algún tipo de tratamiento y el 16% tener algún control de calidad sobre el agua a partir de soluciones alternativas. En este contexto, Brasil debe avanzar hacia el acceso universal, equitativo y seguro al agua. Los bajos valores de IAR y el alto consumo per cápita de agua, las pérdidas de agua durante la distribución y conexión, y la tarifa promedio del agua impactan negativamente en algunas metas del ODS 6 y otras: Erradicación de la Pobreza, Salud y Bienestar, Consumo y Producción Responsables, entre otras. Por lo tanto, el estudio presenta el desafío de alcanzar las metas de los ODS para 2030 y la Ley 14.026/2020 para 2033, lo que requiere una participación más activa y enérgica de los actores responsables, mediante la aplicación estratégica de recursos financieros y tecnológicos, y el desarrollo, la implementación y la gestión de políticas públicas de saneamiento.

Palabras clave: Desarrollo Sostenible, Universalización em Zonas Rurales, Abastecimento Rural, Políticas de Saneamento, Abastecimento Seguro

ABSTRACT

The targets of the sixth Sustainable Development Goal (SDG) aim to ensure the availability and sustainable management of drinking water and sanitation. This study aims to analyze access to safe drinking water in rural areas by consolidating and analyzing data from national

sanitation systems, including the rural population coverage index (RPI) with a water supply network, alternative solutions implemented in these areas, the existence of the Municipal Basic Sanitation Policy (PMSB) and the Basic Sanitation Plan (PSB), and the historical evolution of the main operational and financial indicators of water supply systems (WSS) related to the SDGs and Law 14.026/2020. In 2023, approximately 94% of Brazilian municipalities participated in the SAA Module of the National Basic Sanitation Information System, while 81% participated in the Municipal Management Module. It is estimated that 45% of municipalities have a PMSB and 56% have a PSB. Of the existing PSBs, 96% include SAA, and of these, 58% cover rural areas. The lack of policy instruments contributes to low IARs. Approximately 35% of municipalities have an IAR less than or equal to 25%, and more than 30% of rural population (PR) in the Central-West, Southeast, and South regions have a well or spring as their main source of water supply. However, only 17% of municipalities declared using some form of treatment and 16% having some quality control over water from alternative solutions. Low IAR values and high per capita water consumption, water losses during distribution and connection, and the average water tariff negatively impact some SDG 6 targets and others: Poverty Eradication, Good Health and Well-being, Responsible Consumption and Production, and others. Thus, the study presents the challenge of achieving the SDG targets by 2030 and Law 14.026/2020 by 2033, requiring more active and energetic participation by responsible stakeholders, with the strategic application of financial and technological resources and the development, implementation, and management of public sanitation policies.

Keywords: Sustainable Development, Universalization in Rural Areas, Rural Supply, Sanitation Policies, Safe Supply

INTRODUÇÃO

Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos em 2015 pelos 193 Estados membros da Organização das Nações Unidas, compõem um plano de ação global com 169 metas que visa extinguir a pobreza extrema e fome, ofertar educação de qualidade, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030 (NU BRASIL 2025).

O ODS 6 busca garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento, com metas como: acesso universal e equitativo à água potável e segura; aumento substancial da eficiência do uso da água em todos os setores; garantia de retiradas sustentáveis e abastecimento de água doce para enfrentar a escassez hídrica; proteção e restauração de ecossistemas relacionados com a água, como os aquíferos, e fomento da participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento (NU BRASIL 2025).

No Brasil, a falta de esforços em projetos focados no meio rural e em municípios mais deficitários frente o aumento da participação privada na prestação dos serviços urbanos de água

afeta o alcance das metas do ODS 6. Ações diretas de saneamento nas áreas rurais são realizadas através de programas, projetos e financiamento de soluções alternativas, em parceria com associações de beneficiários e organizações sociais (IPEA 2024).

A falta de universalização do saneamento básico não frustra apenas as metas do ODS 6, mas impactam, em certa medida, outros ODS, como, o de Erradicação da pobreza (ODS 1), Saúde e bem-estar (ODS 3), Indústria, inovação e infraestrutura (ODS 9), Consumo e produção responsáveis (ODS 12) e Ação contra a mudança global do clima (ODS 13).

Parte das alterações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 – o Novo Marco Legal do Saneamento Básico – necessitam de validação em relação aos princípios dos direitos humanos e aos compromissos com os ODS. A divisão do mercado urbano da prestação de serviços de água entre empresas públicas e privadas, garantindo ajustes de tarifas e lucros, faz com que o poder público assumam mais responsabilidade do saneamento rural (IPEA 2024).

Desta forma, objetiva-se, a partir dos resultados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) em 2024, com ano de referência 2023, avaliar a universalização do sistema de abastecimento de água (SAA) no meio rural brasileiro e as soluções alternativas implantadas nestas áreas, à luz das metas estabelecidas nos ODS e do Marco Legal do Saneamento, assim como, a performance dos principais indicadores operacionais e financeiro no período de 2015 a 2023, utilizando também o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), que trazem indícios sobre a eficiência dos SAAs.

MATERIAIS E MÉTODOS

A partir dos Módulos de Abastecimento de Água e de Gestão Municipal (MCID 2025a), foi possível obter, consolidar e discutir os dados municipais sobre o atendimento da população rural com rede de abastecimento de água e a utilização de soluções alternativas para os domicílios não conectados à rede pública, avaliando também, a existência ou não de tratamento e controle de qualidade da água, dos responsáveis pela operação e das possíveis cobranças, em especial, da população rural que utiliza poços ou nascentes como solução alternativa. Desta forma, é possível avaliar o cenário do acesso à água potável e segura no meio rural brasileiro.

Procedimento análogo aos dados referentes aos municípios possuírem a Política Municipal de Saneamento Básico e do Plano de Saneamento Básico (PSB) que asseguram, principalmente, a saúde pública, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável,

através do acesso ao saneamento básico. Analisou-se ainda se os PSBs contemplavam o sistema de abastecimento de água e, em caso afirmativo, se as áreas rurais eram abrangidas no plano.

Por fim, a partir da consulta e consolidação dos dados municipais referente ao período de 2015 a 2023, do SINISA (MCID 2025a) e do SNIS (MCID 2025b), avaliou-se a evolução histórica dos principais indicadores operacionais e financeiro, que são: o consumo médio per capita de água, as perdas de água na distribuição e na ligação e a tarifa média de água.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na primeira coleta de dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) em 2024, com ano de referência 2023, registrou-se maior participação dos municípios no módulo de Abastecimento de Água (MAA) frente ao de Gestão Municipal (MGM), sendo este último, uma das inovações implementadas pelo SINISA, com a finalidade de coletar e consolidar informações da gestão em saneamento nos municípios brasileiros e das soluções alternativas para o acesso ao abastecimento de água, entre outras (MCID 2025a).

O Sul apresentou o maior percentual de municípios participantes (MP) nestes módulos, enquanto o Norte e Nordeste apresentaram, respectivamente, os menores percentuais no módulo de Abastecimento de Água e no de Gestão Municipal. Mesmo utilizando a participação como critério para selecionar, hierarquizar e liberar os recursos financeiros para investimentos em saneamento (MCID 2023), estima-se que 6% dos municípios não participaram do módulo de Abastecimento de Água, enquanto no de Gestão Municipal a ausência foi cerca de 19%.

No módulo de Abastecimento de Água, pelas estimativas populacionais do SINISA (MCID 2025a), o Sudeste e Sul apresentaram a maior população rural representada (PRR), já no de Gestão Municipal, a maior representatividade ocorreu no Centro-Oeste e Sul. Além disso, o índice de atendimento da população rural (IAR) com rede de abastecimento de água não superou os 25% em mais de 60% dos municípios em cada região do país, conforme Tabela 1, destacando-se o Centro-Oeste e Norte (MCID 2025a).

Tabela 1. Quantidade de municípios participantes e população rural representada nos módulos de Abastecimento de Água e de Gestão Municipal do SINISA no ano de referência 2023 e quantidade de municípios com índice de atendimento da população rural com rede de abastecimento de água igual ou inferior a 25%.

Informações	Centro-O.	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul
Total de municípios	467	1.794	450	1.668	1.191
MP-MAA	440	1.668	361	1.616	1.157
MP-MGM	408	1.229	356	1.452	1.087
PRR-MAA	95,69%	94,91%	86,63%	98,62%	98,24%
PRR-MGM	91,13%	71,62%	78,42%	87,37%	92,26%
IAR ≤ 25%	411	1.079	288	1.096	731

Fonte: Elaboração Própria (2025) e MCID (2025a).

Isto demonstra o desafio em universalizar o acesso à água no meio rural, proposto pelo 6º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6) e pela Lei nº 14.026/2020 nos prazos estabelecidos, pondo em dúvida se é factível atingi-la. No curto e médio prazo, a dificuldade

já se inicia na expansão do saneamento rural (Castro e Cerezini 2023, 68).

Apenas 45% dos municípios possuem a Política Municipal de Saneamento Básico e 56% o Plano do Saneamento Básico (PSB). O sistema de abastecimento de água (SAA) é contemplado em 96% dos PSBs e em 58% o meio rural foi abrangido, conforme Figura 1(a). Este contexto corrobora para o distanciamento da universalização da prestação dos serviços de saneamento, especialmente no meio rural. Majoritariamente, os domicílios rurais não conectados à rede pública utilizam poços ou nascentes como solução alternativa, destacando-se o Sul, onde 62,74% deles utilizam tal solução, conforme Figura 1(b).

Figura 1. Quantidade de municípios participantes do Módulo de Gestão Municipal do SINISA, no ano de referência 2023, por região que declararam: (a) possuir Política Municipal de Saneamento Básico e Plano do Saneamento Básico, abrangendo ou não o SAA e as áreas rurais e (b) utilizar poços ou nascentes como solução alternativa nos domicílios rurais não conectados à rede pública
Fonte: Elaboração Própria, 2025 e MCID, 2025a.

Os municípios que prestam serviços de abastecimento de água sem redes de distribuição informam no módulo de Gestão Municipal sobre o atendimento com soluções alternativas. O Plano Nacional de Saneamento Básico considera que o atendimento adequado de abastecimento de água ocorre através de rede de distribuição ou por poço, nascente ou cisterna, com canalização interna, sem intermitências (paralisações ou interrupções) (MCID 2025a).

Define-se como população rural atendida por poços ou nascentes, a que os utiliza como fonte principal de abastecimento, cujo domicílio não está conectado à rede pública de água. Por sua vez, fonte principal é aquela usada na maior parte dos dias do ano de referência, mesmo existindo no domicílio outras opções de abastecimento (MCID 2025a). Na Tabela 2 está apresentado o percentual da população rural, por região, que é atendida por poços ou nascentes.

Tabela 2. Percentual da população rural atendida por poços ou nascentes no SINISA 2024, ano de referência 2023

Percentual	Centro-O.	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul
Pop. Rural	35,30%	17,91%	29,20%	32,40%	36,26%

Fonte: Elaboração Própria (2025) e MCID (2025a).

Portanto, há um percentual expressivo de municípios e de população rural, especialmente no Nordeste e Norte, onde o atendimento pelas soluções alternativas é considerado precário ou ainda sem atendimento. No primeiro caso, isto ocorre por não possuir canalização interna, ou por utilizar cisterna para água de chuva sem segurança sanitária ou em quantidade insuficiente para a proteção à saúde ou por utilizar reservatório abastecido por carro-pipa. Por sua vez, considera-se sem atendimento, o que não se enquadra como

para reservatórios (Embrapa 2000) e Filtro e Dosador para pequenas comunidades (Funasa 2017), como estratégia de enfrentar o desafio de universalização do saneamento no meio rural.

O SINISA implantará o módulo de Saneamento Rural. Até lá, o consumo médio per capita de água, as perdas de água na distribuição e na ligação e a tarifa média de água, referem-se à área urbana e rural, sem possibilidade de dissociá-las. A evolução desses indicadores está apresentada na Figura 3.

Figura 3. Evolução no período de 2015 a 2023: (a) do Consumo Médio Per Capita de Água; (b) do Índice de Perdas de Distribuição; (c) do Índice de Perdas na Ligação e (d) da Tarifa média de água
Fonte: Elaboração Própria, 2025, MCID, 2025a e MCID, 2025b.

O monitoramento do consumo médio per capita de água visa o controle operacional, o planejamento e a gestão dos serviços de abastecimento e o dimensionamento de SAA nos municípios com aumento populacional e para reverter o crescimento do consumo nas áreas com disponibilidade hídrica estrita (MCID 2023). Este indicador cresceu em todas as regiões, com destaque para o Nordeste, com maior crescimento percentual e absoluto e o Sudeste que se manteve com os maiores valores em todo o período de estudo.

O aumento da frequência de eventos de escassez hídrica e do risco de contaminação da água tratada, tornam a temática das perdas de água bastante relevante. No viés econômico e financeiro, podem ser relacionados os custos de energia elétrica utilizada na produção e distribuição da água tratada e ao desperdício de recursos naturais e operacionais. Além disso, os custos provenientes das perdas são repassados ao consumidor final (MCID 2023).

Altas perdas de água podem prejudicar o direito humano de acesso à água potável

(MCID 2023). Assim, estabeleceu-se que até 2025, as perdas de água na distribuição e na ligação não devem ser superiores a 35% e 303 L/lig*dia, respectivamente, e a partir de 2033 não devem ultrapassar os 25% e 216 L/lig*dia, respectivamente (MCID 2024). O Norte apresentou os maiores valores para estes indicadores e pelo histórico, deverá apresentar dificuldades para alcançar as metas supracitadas.

Além do ODS 6, o consumo médio per capita de água e as perdas de água na distribuição e na ligação se relacionam com o ODS 3 (Saúde e bem-estar), pois o acesso à água potável garante a boa higiene e evita doenças de veiculação hídrica, e com o ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), pois incentiva o desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis e resilientes, como as hídricas, além de fomentar o apoio científico e tecnológico nos setores industriais, como no desenvolvimento de tecnologias de controle e combate as perdas de água.

Relacionam-se ainda com o ODS 12 (Consumo e produção responsáveis), pois fomenta a gestão sustentável, o uso eficiente dos recursos naturais, a mudança da população a partir do acesso à informação e a conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida harmônico com a natureza. Outra relação é com o ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), pois quanto maior o consumo e de perdas de água, mais energia é utilizada em todo o processo do SAA, contribuindo assim na emissão de gases do efeito estufa.

Os valores do consumo médio per capita de água e das perdas de água na distribuição e ligação são expressivos e sem tendência clara de diminuição ao longo dos anos, o que sugere que os SAAs não são tão eficientes, provocando tarifas médias de água mais altas. Em todas as regiões houve aumento das tarifas, destacando-se o Sul, com os maiores valores para este indicador, além de apresentar as maiores taxas (absolutas e percentuais). Isto pode prejudicar o acesso aos serviços básicos, particularmente, aos pobres e vulneráveis, frustrando assim uma das metas do ODS 1 (Erradicação da Pobreza) (UN 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo demonstrou a carência do acesso à água potável e segura com atendimento considerado adequado de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento Básico no meio rural. É necessário elaborar, implementar e gerenciar os instrumentos políticos que garantam o alcance dos prazos e das metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 6, e da Lei nº 14.026/2020. Além de intensificar a participação das empresas, dos setores políticos, da comunidade científica e da sociedade, de forma que recursos humanos, financeiros e tecnológicos sejam aplicados estrategicamente em prol da universalização de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela bolsa de mestrado concedida ao autor principal e apoio a participação no evento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Castro, César Nunes de., e Cerezini, Monise Terra. 2023. “Saneamento rural no Brasil: a universalização é possível?” Rio de Janeiro: Ipea, maio, 2023. 66p (Texto para Discussão, 3875). <http://dx.doi.org/10.38116/td2875-port>.
- EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 2020. “Clorador Embrapa”. <https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico>
- FUNASA - Fundação Nacional de Saúde. 2017. “Manual da solução alternativa coletiva simplificada de tratamento de água para consumo humano em pequenas comunidades utilizando filtro e dosador desenvolvidos pela Funasa/Superintendência Estadual do Pará”. Brasília: Funasa, 2017. 49p. <https://repositorio.funasa.gov.br/handle/123456789/476>
- IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 2024. “Agenda 2030: objetivos de desenvolvimento sustentável: avaliação do progresso das principais metas globais para o Brasil: ODS 6: assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todas e todos”. Brasília: Ipea, 2024. 19p. (Cadernos ODS, 6). DOI: <https://dx.doi.org/10.38116/ri2024ODS6>
- MCID - Ministério das Cidades. 2014. “Plano Nacional de Saneamento Básico”. <https://bibliotecadigital.economia.gov.br>
- MCID - Ministério das Cidades. 2023. “Diagnóstico Temático Serviços de Água e Esgoto: Visão Geral: ano de referência 2022”. <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/produtos-do-snis/diagnosticos-snis>
- MCID - Ministério das Cidades, 2024. Portaria MCID nº 788, de 1 de agosto de 2024. "Estabelece os procedimentos gerais para o cumprimento do disposto no inciso IV do caput do art. 50 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e no inciso IV do caput do art. 7º do Decreto nº 11.599, de 12 de julho de 2023". Diário Oficial da União. <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/habitacao/programa-minha-casa-minha-vida>
- MCID - Ministério das Cidades. 2025a. “Resultados SINISA”. <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa>
- MCID - Ministério das Cidades. 2025b. “Diagnóstico Anteriores do SNIS”. Acessado em 18 de julho de 2025. <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/diagnosticos-antecedentes-do-snis>
- MS - Ministério da Saúde, 2021. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. "Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade". Diário Oficial da União. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_07_05_2021.html
- UN Brasil - Nações Unidas no Brasil. 2025. sd. “Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil”. Acessado em 31 de julho de 2025. <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>